

CAA Portugal

Alargando os horizontes da Cultura

Relatório do Projeto de Conservação e Restauro

INTERVENÇÃO NA REAL FÁBRICA DO GELO DA SERRA DE
MONTEJUNTO.

CLÁUDIO MONTEIRO

Responsável técnico pelo relatório:

Doutor Cláudio Monteiro

Dono da Obra:

Município do Cadaval
Avenida Dr. Francisco Sá carneiro
2550-103 Cadaval

Empresa responsável pela obra:

JJFLINVEST Lda.
R. António Vilão 6
2435-504 união de Freguesias de Freixianda, Ribeira do Farrio e Formigais

Conteúdo

Contexto introdutório	3
Descrição do sítio	4
Enquadramento patológico	9
Fenómenos geoclimáticos	9
Fenómenos biológicos	11
Fenómenos antrópicos	14
Descrição do quadro patológico de conservação	15
Princípios metodológicos	25
Descrição técnica dos trabalhos	25
Limpeza geral	25
Casa de tratamento e armazenamento de gelo	27
Análises das argamassas (resultados e conclusões)	40
Estudo parietal da fachada sul da casa de tratamento	43
Plano de manutenção	45
Considerações finais	47
Bibliografia	49
Anexos	50

Contexto introdutório

O presente documento foi elaborado no âmbito do projeto de conservação e restauro, realizado pela empresa Jjflinvest.Lda., e que teve com objetivo a conservação e a requalificação dos espaços envolventes da Real Fábrica do Gelo, situada na Serra de Montejunto, tendo o projeto sido solicitado pelo Município do Cadaval.

Assim, este documento tem como propósito, o registo técnico de todas as operações realizadas, bem como, as análises, estudos e conclusões obtidas durante a intervenção, resultando num documento de relevância para o futuro com informação importante para tomada de decisões adequadas à boa preservação do património e seguindo a diretrizes recomendadas pelos órgãos de tutela do património nacionais e internacionais.

Assim, o relatório desenvolve-se em seis partes que para além do contexto introdutório se definem por: a descrição do sítio, onde se desenvolve os aspetos característicos relevantes intrínsecos e extrínsecos ao local e às construções, tais como técnicas de construção, clima, geologia e localização; o enquadramento patológico onde se apresenta os estado de conservação do sítio à data do início da intervenção; os princípios metodológicos, onde se enquadram as bases justificativas das opções tomadas; a descrição técnica dos trabalhos onde se desenvolve e descreve os procedimentos técnicos em cada uma das situações; o plano de manutenção para os cuidados pós intervenção e finalmente; as considerações finais sobre o projeto.

Descrição do sítio

A Real Fábrica do Gelo é um local arqueológico classificado como Monumento Nacional, pelo Decreto Lei nº 67/97, de 31 de dezembro e caracteriza-se por ser uma antiga unidade industrial de fabricação de gelo com início do século XVIII.

A antiga unidade fabril encontra-se no cimo da Serra de Montejunto, na antiga Quinta da Serra, na freguesia de Lamas, conselho do Cadaval à cota dos 500m de altitude (Imagem 1).

4

Imagem 1 Planta do antigo complexo industrial da Fábrica do Gelo.

O conjunto define-se em três blocos funcionais identificados como:

- Área de tratamento e armazenamento do gelo, composta por um edifício de planta retangular, sentido Este/Oeste, onde seria a sala de tratamento do gelo, com três silos adossados na vertente Norte. Dois de planta circular e um de planta retangular que serviriam para o armazenamento do gelo após o seu tratamento. O edifício é construído em paredes de alvenaria em argamassa de cal e areia com reboco exterior e interior dos paramentos, verificando-se a existência de reboco decorado por incisão na parede da vertente sul (Imagem 2).

Imagem 2 Vestígio das incisões decorativas presentes na parede Sul da casa de tratamento de gelo.

O alçado Este, entrada principal do edifício, caracteriza-se por uma fachada mais elevada com frontão quebrado decorado com um pequeno nicho na zona central do frontão onde se encontra atualmente a estátua de Santo António emoldurado pelas cornijas de reboco e elementos cerâmicos que definem o frontão da fachada e de onde se estendem quatro pináculos, também eles em argamassa (Imagem 3). Os edifícios possuem duas entradas, uma no alçado Este e outra no alçado Oeste. Ao entrarmos na sala de tratamento verificamos que o sítio, hoje, de um piso único teria em tempos, tido um outro piso de madeira como atestam os vestígios nas paredes dos orifícios de encaixe e dos cachorros de apoio dos barrotes e que nos é referido por Vitor Mestre (2008). O acesso aos silos de armazenamento central e Poente é feito pela lateral e desenvolvem-se para o subsolo, sendo o acesso ao silo Nascente feito pelo interior ou pelo exterior. Os silos nascente e central são rematados por um abóbada em argamassa e tijoleira maciça e o silo nascente por uma abóbada de berço com o mesmo sistema construtivo. As coberturas de madeira desenvolvem-se pela casa do tratamento e pelos silos Nascente e Poente. Trata-se de uma cobertura nova realizada na intervenção de 1998/1999 coordenada pelo arquiteto Vítor Mestre.

Imagem 3 Fachada principal da entrada para a casa de tratamento (antes da intervenção).

A cobertura da sala de tratamento define-se por um sistema simples definido por uma cumieira onde assentam os caibros transversais que por sua vez assentam num sistema de vigas I em ferro sobre as paredes. Sobre os caibros foi colocado um forro de tabuado, tudo em madeira exótica de mogno, onde por sua vez, foram coladas ripas para suporte de uma subtelha perfilada e onde viria a assentar a telha sobre uma camada de argamassa de cal e areia fina.

Sobre o silo Poente, desenvolve-se um piso onde se encontra um pequeno compartimento com uma cobertura de uma água apenas, com técnica igual à da sala de tratamento.

O silo nascente possui uma caixa de ar entre a abobada e as estruturas de madeira. Neste caso a estrutura organiza-se apenas em caibros sobre um espigão, sem tabuado, com ripado direto, suportando as subtelhas perfiladas.

O silo central não possui estruturas de madeira na cobertura. Neste caso foi colocada uma membrana betuminosa sobre a abobada, colocada uma camada de argamassa de assentamento diretamente sobre a tela. Da tela apenas sobreviveu pequenos fragmentos, tendo-se desintegrado no meio da argamassa.

- Área de captação e distribuição de água, composta por: um poço de grandes dimensões sem cobertura (possuía uma cobertura de laje em betão que ruiu), (imagem 4); um segundo poço menor, mais elevado, atualmente fechado com uma laje de cimento e; uma construção em ruína, onde só resta a estrutura de paredes de planta retangular orientada no sentido norte/sul, em alvenaria de pedra calcária, onde se pensa que seria a casa da nora, mecanismo que servia para extrair a água dos poços para os tanques. Contíguo à construção está o tanque principal de planta quadrangular (imagem 5) com paredes de alvenaria revestidas a reboco colorido, dividindo o tanque em três secções horizontais, possivelmente. Os muros do tanque são rematados por uma moldura em meia cana.

O fundo do tanque apresenta vestígios do antigo lajeado cerâmico, em tijoleiras, que revestia todo o tanque.

Imagem 4 Poço de captação principal onde se verifica a estrutura de betão em ruína.

Imagem 5 Vista geral do tanque de captação principal após a limpeza da vegetação.

- A Área de produção de gelo que se desenvolve logo de seguida ao tanque principal de abastecimento e que se define por uma sequência de 44 tanques de baixa profundidade (imagem 6), cerca de 50 cm (média) e que se dispõem em cinco secções, quatro no sentido Oeste/Este e uma Norte/Sul. Este é apenas parte do complexo de tanques, uma vez que uma outra sequência de tanques terá sido destruída aquando da construção do quartel militar que se encontra junto ao antigo complexo industrial (Folgado, 2006:43).

Imagem 6 Vista geral dos tanques de produção de gelo (antes da intervenção)

Os tanques são em alvenaria de argamassa de cal e areia fina, apresentando variados traços de argamassa, fruto das várias intervenções que sofreu ao longo dos anos. Os fundos dos tanques e os topos dos muretes são integralmente revestidos a lajes toscas de pedra de calcário da região. Já as paredes interiores dos tanques apresentam uma mistura entre paredes revestidas a reboco fino e/ou misto entre reboco e rodapé de lajeado de pedra ou cerâmico.

No caminho entre os tanques e a casa de tratamento existe ainda uma pequena ruína de um antigo pórtico do qual não se conhece a sua utilidade.

Toda a área envolvente é coberta por uma floresta de castanheiros e outras espécies de grande porte.

Enquadramento patológico

Para se entender o quadro patológico é necessário compreender os fenómenos presentes no local e relacioná-los com as patologias encontradas. Deste modo o presente capítulo vai desenvolver-se na identificação e caracterização das patologias envolvidas nas estruturas e na sua relação com os fenómenos geoclimáticos, biológicos e antrópicos do local.

Fenómenos geoclimáticos

O complexo industrial é essencialmente um conjunto de estruturas construídas em alvenaria de pedras de calcário e argamassa situado numa localização muito específica da Serra de Montejunto. As estruturas encontram-se em contato direto com o ambiente que se caracteriza por ser muito agressivo com invernos rigorosos, muita humidade e onde a formação de gelo pode acontecer durante 5 meses por ano (gráficos 1 e 2).

Gráfico 1 Evolução da temperatura máxima anual na Serra de Montejunto. Verifica-se a ocorrência de gelo durante 5 meses do ano. Neste caso não reflete com exatidão o caso particular da localização da fábrica, contudo dada a sua posição da vertente norte do monte, sabe-se que estes efeitos são mais intensos e duradouros devido às zonas de sombra. (retirado de https://www.meteoblue.com/pt/tempo/historyclimate/climatemodelled/serra-de-montejunto_portugal_2265902)

Gráfico 2 Gráfico de precipitação e temperaturas, mostrando uma elevada precipitação anual, caracterizando o ambiente de muito húmido. (retirado de https://www.meteoblue.com/pt/tempo/historyclimate/climatemodelled/serra-de-montejunto_portugal_2265902)

O efeito de noites muito frias abaixo dos 0 graus e períodos diurnos acima dos 0 graus em conjunto com uma elevada precipitação favorece uma dinâmica de congelamento e descongelamento das superfícies parietais que cria uma série de microtensões físicas nos materiais. Este fenómeno físico proporciona a desagregação e deterioração das argamassas, fragilizando a sua coesão. O processo é tanto mais agressivo quanto maior for a penetração da água no interior da argamassa, levando a desagregação das argamassas, que por sua vez, culmina no destacamento das lajes de cobertura e na pulverização e lavagem dos rebocos (imagem 7).

Imagem 7 - Vários exemplos da desagregação e coesão das argamassas, promovendo a lavagem e o destacamento dos elementos de revestimento dos pisos e das paredes.

Fenómenos biológicos

O fato de se localizar na vertente norte é outro fator de risco, uma vez que essas zonas são mais propícias ao desenvolvimento de musgos e líquenes nas paredes que também prejudicam e desgastam as superfícies parietais (imagem 8 e 9). Estes desenvolvem-se com rapidez, cravam os seus esporos nas superfícies pétreas e nas argamassas, criando micro tensões nos poros que em conjunto com a humidade e dos processos descritos no ponto anterior promovem o desgaste e a decapagem superficial.

Imagem 8 Presença de musgo e depósito orgânico sobre as alvenarias (casa de tratamento de gelo).

Imagem 9 Presença de vegetação sobre os muros e com suporte nas fendas e argamassas fragilizadas das alvenarias (tanque principal edifício de captação e elevação das águas).

Outro fator de risco prende-se com a envolvente do espaço onde se insere uma floresta de Castanheiros, árvores de folha caduca que libertam todos os anos uma quantidade enorme de matéria orgânica para o solo, cobrindo grande parte das estruturas, implicando uma evolução desfavorável e muito rápida da conservação o património existente. É um fator de grande impacto, uma vez que cria depósitos orgânicos muito rapidamente, formando condições

propícias ao desenvolvimento de vegetação no interior e sobre as paredes dos edifícios. No caso particular a Real Fábrica do Gelo, as implicações na cobertura do edifício da casa do tratamento de gelo são especialmente danosas e agressivas, uma vez que, a própria construção e morfologia dos telhados proporcionam a acumulação dos estratos orgânicos sobre o telhado, provocando infiltrações, crescimento de vegetação sobre a cobertura e destruição dos elementos cerâmicos (imagem10 e 11).

13

Imagem 10 Presença de vegetação de pequeno e médio porte e depósito de matéria orgânica na cobertura da casa de tratamento de gelo. Para além do depósito orgânico proveniente das árvores circundantes as telhas partidas e a descompactação das argamassas de assentamento criaram um substrato de apoio ao crescimento da vegetação.

Imagem 11 Pormenor do estado da cobertura com depósito de folhas, presença de musgos na zona da caleira.

Fenómenos antrópicos

O fator antrópico está relacionado, essencialmente, com a manutenção do local, e neste caso, era visível, a falta de um sistema de manutenção adequado. A falta de limpeza dos espaços, a falta de controlo do crescimento da vegetação são o principal fator do decaimento do edifício histórico. A falha num sistema de manutenção adequado e eficaz leva ao impulsionamento e aceleração dos mecanismos de degradação já apresentados nos dois pontos atrás. Assim foram detetadas falhas graves que em conjugação com os fatores geoclimáticos e biológicos resultaram no quadro patológico que iremos descrever de seguida.

Descrição do quadro patológico de conservação

O presente bloco incide sobre a verificação e análise dos problemas existentes no período imediatamente anterior à intervenção, no ano de 2020 e está organizado pelas áreas estruturais do complexo industrial identificadas no capítulo descritivo e pelas tipologias de material e tipo de elemento estrutural.

As causas, de uma forma geral, já foram descritas atrás, pelo que, iremos cingir-nos apenas à descrição técnica de cada tipo de problema encontrado e a sua interligação com os fenómenos que interagem com o local.

Deste modo, as patologias observadas foram:

Área de tratamento de Gelo

- Alvenarias:
 - A estrutura geral do edifício encontra-se consistente e bem preservada, contudo, os revestimentos de reboco parietais apresentavam várias patologias, desde fissuração, destacamentos, desprendimentos parciais e desagregação, fruto do contato direto com a água pluvial pela superfície e pelo interior através das infiltrações provenientes da cobertura e do solo, desenvolvendo fortes ações físicas de desgaste e desagregação dos componentes das argamassas (imagem 12 e 13).

Imagem 12 Parede sul da casa de tratamento de gelo com lavagem e desagregação do reboco.

Imagem 13 Alçado poente com presença de vegetação e musgo nos contrafortes, nas zonas de acumulação de matéria.

As coberturas abobadadas apresentavam a presença de sais e de filmes biológicos ativos, decorrentes as infiltrações de água nas abóbadas, transportando os sais para a superfície e criando um ambiente propício à atividade biológica (imagem 14 e 15)

Imagem 14 Abóbada do silo principal com presença de sais e escorrências.

Imagem 15 Abóbada do silo nascente com presença de biofilmes e sais provenientes das infiltrações.

- Cobertura
 - A cobertura define-se em três níveis de observação: cobertura cerâmica; cobertura intermédia de isolamento e; cobertura de madeira e forro.
A cobertura de telha de canudo, é uma cobertura recente, colocada na última grande intervenção de conservação, em 1999, tendo pouco mais de 20 anos de existência, contudo a sua conservação encontrava-se bastante fragilizada, o que atesta a elevada agressividade dos elementos climáticos e biológicos do local.
Toda a cobertura cerâmica estava fortemente coberta com sedimentos e elementos orgânicos provenientes das árvores circundantes e com forte presença de vegetação de pequeno e médio porte (heras, musgo, pequenos arbustos com caules que chegaram a atingir 2cm de diâmetro) (imagem 16 e 17).

Imagem 16 Vegetação intensa nas coberturas da casa de tratamento de gelo.

Imagem 17 Pormenor da fachada principal com espécies trepadeiras.

A presença desta vegetação deve-se sobretudo à falta de manutenção e ao suporte encontrado pelas plantas na argamassa de assentamento das telhas que se encontrava muito debilitada e com falta de coesão, tornando-se num substrato de germinação da vegetação.

No que diz respeito aos elementos cerâmicos, estes apresentavam muitos exemplares partidos e com descasque superficial (imagem 18), acusando a ação física dos processos de variação térmica brusca e também da ação dos processos de gelo e degelo, criando pontes de ligação e infiltração de água para o interior do edifício.

Imagem 18 Quebras das telhas devido às alterações de temperatura e dinâmicas físicas dos materiais presentes.

No caso do silo principal, o sistema de cobertura usado diferiu das restantes áreas, não se optando pela utilização de uma cobertura de madeira, mas sim, por cobrir a área com tela asfaltada onde se assentou diretamente a argamassa e a telha. Após o desmonte e limpeza da cobertura apenas foram encontrados vestígios da tela asfaltada revelando a rápida desagregação e degradação deste tipo de material quando colocado no interior de argamassa de cal e areia.

A cobertura intermédia de isolamento era composta por chapas de subtelha perfiladas que assentavam sobre ripado assente sobre o forro de madeira (imagem19).

Imagem 19 Aspeto geral da técnica construtiva das coberturas com a colocação da subtelha perfilada e assentamento direto da telha em argamassa.

Neste nível foram detetados alguns problemas decorrentes do sistema usado e que permitiram perceber que a opção tomada na anterior intervenção não desenvolveu os resultados esperados, tendo até um efeito contraproducente na conservação do edifício.

A utilização de uma subtelha não respirável sobre o forro de madeira, desenvolveu um efeito de microclima no espaço deixado entre a subtelha e o forro de madeira, permitindo a permanência de elevadas quantidades de humidade nesses espaços bem como desenvolveu um clima de humidade e temperatura ótimo para o crescimento de fungos de podridão sobre os suportes lenhosos, comprometendo seriamente a resistência da estrutura de madeira no médio/longo prazo.

Imagem 20 Fungos de podridão nas estruturas de madeira da cobertura da casa de tratamento de gelo.

No caso da cobertura da sala de tratamento, foram deixadas aberturas entre as subtelhas na zona da cumieira (imagem 19) e dos espigões, essa opção também não favoreceu o isolamento, e com o passar do tempo e a degradação da argamassa e das telhas, tornou-se um ponto de infiltração direto para o interior do edifício e conduzindo toda a água infiltrada diretamente para as madeiras e para as paredes do edifício.

Por fim a cobertura de madeira e forro, embora se encontrasse com um aspeto muito desagradável (imagem20), a natureza e a qualidade da madeira usada (no caso Mogno) permitiram a sua boa preservação, sendo também ela uma estrutura recente e construída na última intervenção de restauro. Os mesmos resultados não tiveram os ripados de pinho de apoio à subtelha que se encontravam totalmente apodrecidos, refletindo a disparidade na resistência e qualidade entre as duas tipologias de madeira.

Área de captação e elevação das águas:

- O edifício de captação das águas e distribuição compreende essencialmente estruturas de alvenarias que apresentam praticamente despidas de reboco, com exceção do interior do tanque principal.

Destaca-se; a presença generalizada de atividade biológica nas superfícies parietais, musgos e líquenes (imagem21 e 22);

Imagem 21 Vista geral do tanque com a presença maciça de uma cobertura vegetal das alvenarias.

Imagem 22 Casa da nora sem cobertura, com alvenarias despidas de reboco e presença de vegetação.

a descompactação dos remates das paredes, em especial, dos bordos do poço principal onde se deu a derrocada da placa de betão e ferro que se encontrava a cobrir esse poço. (imagem 23) e o edifício da casa da nora que também já se encontra sem cobertura. A falta de reboco e a desagregação das argamassas promoveram o desenvolvimento de substrato e suporte para o crescimento de vegetação nas juntas das pedras do corpo das alvenarias, situação que promove o crescimento de raízes no interior das alvenarias, criando esforços físicos que culminam na desagregação dos elementos e desmoronamento das paredes. O tanque principal, um pouco mais desenvolvido esteticamente, devido aos elementos de cantaria de condução da água dos poços para o tanque, dos rebocos coloridos e do lajeado cerâmico, apresentava também ele com uma vasta colonização biológica e vegetação nos muros e no fundo do tanque (imagem 24). Desagregação de alvenaria nos topos dos muros e o lajeado cerâmico muito destruído, existindo apenas cerca de 5% do lajeado original, expondo-se as argamassas de assentamento onde se verificavam os negativos do antigo lajeado.

Imagem 23 Poço principal de captação de água.

Imagem 24 Vista geral do tanque principal antes da limpeza.

Os rebocos cromáticos enegrecidos pelos filmes biológicos e escurimentos de material orgânico provenientes dos depósitos sobre o topo dos muros. Apresentavam também algumas áreas com destaques e desprendimento da parede, fissuras e lacunas, evoluído negativamente do fundo para o topo das paredes.

Área de produção de gelo:

- Os tanques de produção de gelo apresentavam a presença generalizada de vegetação que encontrou o seu suporte nas argamassas entre os lajeados. Acumulação de extratos vegetais provenientes das árvores em redor. Os paramentos apresentavam uma cobertura enegrecida pela acumulação e escurimentos de material orgânico e uma forte colonização biológica de musgos e líquenes (imagem 25 e 26) Estruturalmente, nos remates dos lajeados dos muretes era visível os efeitos da descompactação e adesão das argamassas através do desprendimento dos lajeados que se verificava um pouco por todo o lado com regiões mais afetadas que outras (imagem 25) Os rebocos dos paramentos evidenciavam áreas de destacamento e desagregação, derivados das ações físicas dos agentes atmosféricos que promoveram o desenvolvimento da desagregação e da qualidade da coesão das argamassas.

Imagem 25 Destacamento dos lajeados de pedra nos topos das paredes dos tanques de produção de gelo.

Imagem 26 Crescimento de vegetação nas juntas das lajes de pedra no interior dos tanques de gelo.

Princípios metodológicos

As intervenções de conservação foram desenvolvidas segundo as normas e diretrizes do Relatório Prévio e Projeto de Execução de Conservação e Restauro realizado em 2016 pela empresa ERA Arqueologia S.A. e pelas normas e princípios deontológicos da profissão estabelecidas nas cartas de conservação e restauro resumidas e atualizadas no documento da E.C.C.O European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations (E.C.C.O. 2003)

Assim todas as ações desenvolvidas tiveram em conta o princípio da intervenção mínima, que, tratando-se de um sítio arqueológico deve ser pedra basilar em toda e qualquer intervenção do género, minimizando os impactos de interferência ou perda de informação arqueológica, visando apenas o objetivo de salvaguardar o máximo possível os elementos naturais no seu contexto e informação original.

Neste sentido, as opções tomadas visaram apenas o restabelecimento das capacidades próprias das estruturas de se preservarem, garantido a sua consolidação e conservação nos próximos anos.

Em situações em que se verificou possível, promoveu-se a intervenção com novas tecnologias de engenharia que permitem uma salvaguarda mais eficaz e efetiva do património no longo prazo.

Sempre que possível, foram feitas as análises que se consideraram pertinentes, nomeadamente, análises microscópicas de granulometria das argamassas de forma a garantir o uso de argamassas idênticas às originais, bem como, análises de comportamento das argamassas através do ensaio de traços de argamassa e método de execução.

Descrição técnica dos trabalhos

Mantendo a coerência do relatório, as descrições técnico/metodológicas seguem o mesmo registo, dividindo os procedimentos pelos três blocos industriais e por secção estrutural, indo das intervenções gerais para as específicas.

Limpeza geral

A limpeza de toda a área foi desenvolvida em duas fases: limpeza química com aplicação de herbicida Roudup Supra® e biocida Preventol® RI80 e; limpeza mecânica manual para remoção e limpeza da vegetação e detritos orgânicos (imagem 28).

O herbicida e o biocida foram aplicados com aspersor motorizado com um intervalo de cerca de 10 dias. Após o intervalo de tempo para atuação dos químicos, foi feita a limpeza mecânica manual cuidada de toda a vegetação e detritos orgânicos das estruturas, coberturas e áreas circundantes,

preparando a área para os trabalhos de recuperação e consolidação das estruturas (imagem 27).

Imagem 27 Aplicação de herbicida para eliminação da vegetação.

Imagem 28 Limpeza manual com escovas de nylon da vegetação e dos biofilmes dos paramentos e estruturas.

Casa de tratamento e armazenamento de gelo

Conservação das coberturas

Depois de removida a vegetação e os depósitos orgânicos dos telhados, procedeu-se ao desmonte das coberturas, removendo as telhas manualmente de forma a serem reaproveitadas novamente.

O processo de restauro das coberturas iniciou-se pelos beirados que foram parcialmente removidos, deixando apenas a primeira linha do beirado. Após o desmonte das coberturas foi detetado que a estrutura de madeira não cobria a totalidade dos telhados, uma vez que a abobada do silo principal possuía a sua cobertura de telha assente diretamente em argamassa. Tendo em conta as problemáticas existentes do ponto de vista da conservação das coberturas que derivavam muito da presença dessas argamassas e das soluções construtivas usadas, foram desenvolvidas soluções especiais e apresentadas ao município e à DGPC, uma vez que, não estavam previstas no caderno de encargos e apresentavam uma solução melhor do ponto de vista da garantia da conservação no longo curso do edifício. A proposta não foi aceite pelo Município, uma vez que essa alteração apresentava uma alteração orçamental pelo que foi opção, como definido em reunião e registado em Ata, em anexo a este relatório. Foi então decidido a recolocação das telhas sobre a cúpula do silo principal, usando o mesmo sistema idêntico ao anterior. Essa opção impediu a utilização das telas de proteção anti humidade que iram criar um sistema secundário de proteção contra infiltrações caso a cobertura cerâmica desenvolva algum problema.

Neste sentido foi desenvolvida a higienização das estruturas de madeira, através da limpeza manual com escovas e esfregão verde do fungos e sujidades superficiais e do tratamento dos fungos com imunizador Xilofene® Sor2 Extreme aplicado a trincha em ambas os lados da cobertura (imagem 29).

Imagem 29 Tratamento e higienização das coberturas de madeira da casa de tratamento de gelo (esquerda-antes e direita – depois)

Posteriormente ao tratamento de higienização e desinfecção foi aplicado sobre o forro um sistema de contra ripados em madeira de pinho, uma membrana impermeabilizante da Onduline®, onde, por sua vez, foram colocados as ripas de assentamento da telha (imagem 30 e 31).

Imagem 30 Colocação do sistema de contra ripado, tela e ripado para posterior colocação da telha.

Imagem 31 Sistema de montagem projetado para coberturas com forro.

A cobertura do silo nascente não possuía forro, apenas o sistema de caibros que suportava a subtelhas perfiladas, neste sentido optou-se por colocar também a membrana impermeável suspensa sobre os caibros, não é a solução ideal, porque deveria estar assente sobre uma estrutura rígida, alteração que integrava o projeto de execução que não foi aceite pelo município, mas considerou-se ser um reforço adicional no isolamento contra a entrada de humidade e onde, posteriormente se colocaram os ripados para assentamento das telhas.

A cobertura da cúpula do silo concretizou-se com o assentamento direto da telha sobre argamassa de assentamento com traço de 1 de cal hidráulica/3 de areia amarela fina através de guias mestras nas cumieiras e nos espigões.

As telhas foram assentes e rematadas com argamassa nas suas junções, reforçadas com cliques de arame entre telhas (imagem 32 e 33).

Imagem 32 Colocação da telha sobre o silo principal diretamente sobre a argamassa.

Esta opção técnica influenciou a forma como foi executada a colocação das telhas das restantes coberturas, que obrigou a aplicar, também nesses casos, argamassa nas junções de todas as telhas, por forma a dar uma continuidade estético/técnica da cobertura em geral (imagem 33).

Imagem 33 Aspeto da cobertura com a colocação dos clips metálicos e assentamento e fechamento das juntas das telhas uniformizando as coberturas.

As telhas, antes de colocadas, foram tratadas quimicamente com uma solução de hipoclorito de sódio e limpas mecanicamente com jato de água. Foram selecionadas e rejeitadas para reutilização as telhas que não apresentavam qualidade e conservação suficientes.

As áreas em falta foram repostas com telhas de canudo idênticas, contudo as telhas existentes possuíam variação cromática e na atualidade essa referência já não existe e os novos lotes possuem uma estética muito diferente, pelo que, existiam apenas duas soluções: substituir todas as telhas, o que incrementava custos ou; colocar telhas idênticas, mas simples e homogêneas. Optou-se pela telha de canudo vermelho natural para reposição das zonas em falta. Sabendo da discrepância estética, tentou-se colocar as telhas antigas nas zonas exteriores mais visíveis do edifício e as telhas novas nas zonas interiores,

mais escondidas. Neste ponto é importante ressaltar que como chamada de atenção para os restauros estilísticos e um exemplo do que não se deve fazer. Os materiais devem ser sempre o mais natural possível, por forma a permitir uma evolução natural da patines e nunca usar patines ou efeitos falsos. Esse tipo de opção cria, como neste caso, problemas na execução de trabalhos de conservação futuros, implicando evoluções de patines diferenciadas ao longo do tempo. Serve, portanto, o exemplo, não como crítica, pois, sabe-se que é fruto de uma prática da época, mas sim como *case study* do que não se deve fazer em conservação e restauro.

Contudo, no futuro é espetável que as telhas mais antigas venham a ser substituídas e nessa altura será mais fácil ao conservador solucionar e executar a alteração, que com o tempo, acreditamos que se irá repor a homogeneidade da cobertura.

Os beirados foram refeitos com telha de canudo aproveitada, assente em argamassa de traço 1 de areia de cal hidráulica/3 de areia amarela de execução manual, em duas fases: a primeira logo após a higienização das madeiras das coberturas com a colocação dos canudos invertidos e rematados, após a colocação da tela que sobrepõe as telhas do beirado em cerca de 20% da telha, com as telhas de remate final do beirado (imagem 34).

Imagem 34 Aplicação da tela com sobreposição de 15% a 20% do beirado.

A calha central de escoamento das águas dos telhados internos foi limpa e apresentava ainda uma boa conservação, contudo, optou-se por reforçar a impermeabilização com tela asfáltica para melhorar a

proteção e estanquicidade da calha, bem como a sua durabilidade no tempo.

Conservação das alvenarias

Após a limpeza da vegetação e dos depósitos orgânicos, precedeu-se à limpeza mecânica com recurso a escovas de nylon e borrifador de água para remover os biofilmes e a sujidade das superfícies das paredes (imagem 35). Permitiu remover a sujidade entranhada e limpar as áreas danificadas com precisão para posterior intervenção de consolidação e reposição de elemento destacados.

32

Imagem 35 Limpeza manual das alvenarias e coberturas lajeadas da casa de tratamento de gelo.

Consolidação dos rebocos

Algumas regiões dos rebocos exteriores apresentavam bolsas de desprendimento que foram tratadas com injeção de caldas de cal hidráulica e areia fina amarela (imagem 36). Foram realizados teste de caldas (Tabela 1) onde se concluiu que a calda que apresentou melhor capacidades reológicas e de trabalhabilidade foi o traço de 1 parte de cal hidráulica/1 parte de areia amarela fina/3 parte de água.

Imagem 36 Consolidação e fechamento da fissuras e fendas (pormenores da fachada principal da casa de tratamento.

Tabela 1 Ensaio de Caldas de cal e areia.

Traço						Obs.	
A1	1	Cal hidráulica	1	Areia amarela	3	Água	Bom comportamento reológico na seringa e à penetração nas fendas de pequena dimensão
A2	1	Cal hidráulica	2	Areia amarela	5	Água	Fraco comportamento reológico na seringa. Desenvolvimento rápido de barreiras na introdução da aguada nas fissuras. Dificuldade de penetração nas fissuras de menor dimensão
A3	1	Cal hidráulica	3	Areia amarela	6	Água	Péssimo comportamento reológico na seringa. Penetração quase nula e desenvolvimento rápido de barreiras na introdução da calda.

Restauro dos rebocos

A intervenção de restauro e recobrimento de zonas desprovidas de reboco teve como principal base de execução a necessidade de preservação e proteção das alvenarias interiores, mitigando a penetração das humidades no interior das alvenarias, criando uma superfície regular de escoamento das águas e uma camada protetora sobre as alvenarias. Neste o reboco seguiu os mesmos princípios das argamassas usadas na intervenção de restauro anterior, sendo esta tipologia que que cobre a maior parte da área rebocada. Deste modo

tentou-se manter a mesma texturização e leitura estética das paredes. Foram feitas análises granulométricas por microscopia simples para detecção das dimensões dos grãos presentes e refez-se uma argamassa com as mesmas características. Foram desenvolvidos teste de traços de argamassa para acertar o equilíbrio entre a cor e textura da argamassa (imagem 37)

Imagem 37 Preparação e ensaio das argamassas dos rebocos.

Neste sentido foram desenvolvidos dois traços de argamassa (tabela ...) onde se conseguiu aferir uma argamassa com textura e coloração muito semelhante através da junção de 1 parte de cal aérea/2 partes de areia amarela/1 parte de areia de rio.

Tabela 2

Traço						Obs.
R1	1 Cal hidráulica	2	Areia amarela	1	Areia de rio	de Textura e coloração idêntica à argamassa modelo
R2	1 Cal hidráulica	1	Areia amarela	2	Areia de rio	de Textura mais grosseira e coloração idêntica à argamassa modelo

Os traços, foram desenvolvidos manualmente de forma tradicional com adição de água controlada numa solução de 0.6/0.7ml por 1l de cal, seguindo as indicações do fabricante, minimizando os índices de contração da argamassa, por forma a evitar fissurações por secagem.

O resultado foi positivo, tendo em conta as condições ambientais de trabalho que se prolongaram pelo outono/inverno, aumentando o tempo de secagem e presa da argamassa consideravelmente.

Área de captação e elevação das águas

Conservação das alvenarias

Após o processo de eliminação da vegetação já descrito no ponto geral deste bloco, as estruturas de alvenaria foram limpas com escovas de nylon e aplicação de água controlada para remoção das sujidades e biofilmes dos paramentos. As argamassas polvorentas foram limpas e removidas para posterior preenchimento com argamassa nova.

Os elementos e destroços da laje de cimento do poço de captação principal foi removido manualmente com apoio de guias e estabilizadas as paredes através da consolidação dos elementos soltos ou em risco de destaque (imagem 38 e 39).

35

Imagem 38 Aspeto geral ante da limpeza do poço principal.

Imagem 39 Aspeto do fundo do poço após limpeza.

Os rebocos do interior do tanque principal foram consolidados através a injeção de caldas de cal e areia amarela com o traço A1 descrito na tabela 1 e rematados com argamassa de traço de 1 de cal hidráulica para 3 de areia amarela fina. O traço foi definido após a análise das argamassas presentes e que se encontra explanado no capítulo da análise das argamassas, na tabela 2, tendo-se optado pela realização de testes de vários traços de argamassa com as granulometrias definidas nas argamassas analisadas, optando-se por um traço de areia amarela fina idêntico ao encontrado na maior parte dos rebocos exteriores dos tanques de congelamento.

Já o elementos de alvenaria soltos foram refixos com argamassa (imagem 40 e 41) e refeitas juntas que se apresentavam debilitas que potenciavam zonas de crescimento de vegetação e zonas de infiltração ou acumulação de água.

Imagem 40 Consolidação e reposição de elementos pétreos nas paredes de alvenaria.

Imagem 41 Fechamento e tratamento de juntas.

Lajeado cerâmico

O lajeado cerâmico seguiu os requisitos assumidos no caderno de encargos, realizando-se o restauro integral do piso com lajeados

cerâmicos manufaturados e idênticos aos originais com uma espessura mais reduzida. Derivado das muitas alterações e assimetrias nos cerâmicos presentes, surgiram algumas dificuldades no encaixe, contudo, e após um estudo dos negativos presentes na argamassa de assentamento e na disposição dos lajeados originais, foi identificado o padrão e aplicados, os novos elementos, de acordo com o padrão identificado. A superfície de assentamento foi limpa, higienizada e preparada para o assentamento do novo lajeado. Os elementos originais foram consolidados e colados com argamassa de cal hidráulica e areia amarela (imagem 42)

Imagem 42 Restauro integral do piso cerâmico do tanque principal.

As lajetas cerâmicas foram assentes em argamassa de traço de 1 de cal hidráulica para 1 de areia branca grossa e 2 de areia amarela fina misturada em betoneira.

A integração da argamassa de areia branca grossa foi definida para criar uma argamassa com menor resistência mecânica, tornando-a mais reversível e desta forma implicando um menor impacto sobre a superfície original que, teoricamente, poderá ser resgatada para estudo no futuro caso se venha verificar de interesse arqueológico. Reforçando a preservação da informação foi também feito um levantamento fotogramétrico de alta resolução (em anexo) da totalidade do pavimento.

As juntas foram fechadas com argamassa de cal hidráulica e pó cerâmica no traço de 1/3 (imagem 43).

Imagem 43 Ensaio da argamassa de juntas do pavimento cerâmico com pó de tijolo.

Área dos tanques de congelamento

Conservação das alvenarias

O processo de consolidação seguiu o mesmo padrão das restantes alvenarias do complexo. Após a limpeza e higienização das estruturas realizou-se o a recolocação das lajetas de pedra no lugar no traço de argamassa de cal hidráulica e areia amarela de 1/3 misturado mecanicamente com betoneira. No caso em particular, os resultados começaram a apresentar problemas de fissuramento das argamassas, o problema identificado deveu-se à forma de mistura e ao uso da betoneira, que obrigavam à introdução de quantidades excessivas de água. Deste modo foram realizados testes de argamassas com mistura manual tradicional e com controlo de humidade usando 0.6/0.7ml de água por cada L de cal hidráulica. Os resultados resultaram numa melhoria considerável do comportamento físico da argamassa.

Deste modo a argamassa foi realizada manualmente de forma tradicional realizando o assentamento das lajetas destacadas. Posteriormente foram refeitas as juntas estragadas e dos novos reassentamentos (ver desenhos anexos).

Análises das argamassas (resultados e conclusões)

No sentido de identificar as tipologias de argamassas existentes para guiar as opções de misturas de inertes e respetivas granulometrias, foram analisadas diferentes amostras de diferentes zonas das alvenarias e de rebocos.

As análises desenvolvidas incidiram na análise granulométrica simples com recurso a lupa binocular. A identificação dos inertes foi um exame visual sem recurso a teste químicos ou petrográficos, pelo que, as conclusões enquadram-se apenas a interpretação do conservador.

Durante a análise foram detetadas diferentes tipologias e composições de argamassas, principalmente derivadas das intervenções de conservação que o monumento teve ao longo dos anos.

As argamassas identificadas seguem no quadro abaixo com as características morfológicas associadas:

Tabela 2 Ensaio de traços de argamassa de cal e areia

Ref.	
A1	Argamassa de enchimento e reboco composta por Cal, areia amarela fina (>1mm) e brita de calcário (até 10mm).
A2	Argamassa de cal e areia amarela fina (>1mm)
A3	Argamassa de cal e areia amarela fina e gravilha de quartzo até 5mm
A4	Argamassa de cal e areia de granulometria mista fina e grossa (até 3mm)
A5	Argamassa de cal e areia amarela fina (>1mm)

A argamassa A1 é a argamassa mais antiga original da época construtiva estando presente em todo o complexo construtivo, principalmente no interior como argamassa de assentamento das alvenarias, contudo em algumas áreas mais bem preservadas, esta argamassa parece ter sido usada também como reboco (imagem 44), dando continuidade ao acabamento das paredes. Trata-se de uma argamassa muito compacta e aparentemente com boa resistência e adaptação ao ambiente.

Imagem 44 Argamassa de enchimento das alvenarias dos tanques A1

A argamassa A2 presente também nos revestimentos dos tanques de congelamento (imagem 45) parece indicar uma segunda fase de construção posterior onde foi usada uma argamassa diferente de areia amarela muito fina, curiosamente essa argamassa ao contrário da A1, apresenta uma desagregação e fragilização maior, deixando transparecer que argamassas com mistura de agregados de granulometria maior podem ter melhor comportamento ao clima do local.

Imagem 45 Reboco A2 presente nos tanques.

A argamassa A3 foi encontrada no registo dos alçados poente e norte do edifício de tratamento (imagem 46), de composição diferente da A1 apresenta, no entanto, um princípio idêntico de mistura de granulometrias variadas (até 5mm), contudo de composição diferente, neste caso em quartzo e de granulometria mais pequena. A sua resistência mecânica parece menor que a A1, não se tendo concluído se se deve à granulometria ou à composição dos agregados essa menor qualidade comportamental.

Imagem 46 Argamassa A3 parede da casa de tratamento de gelo, alçado poente.

A argamassa A4 foi a argamassa usada na intervenção de 97 com uma mistura de areia fina amarela e grossa de rio. A parede sul e a fachada poente são as áreas com maior área coberta com esta argamassa, a parede sul apresenta um comportamento assimétrico, resistindo bem na parte inferior dos paramentos. Já a área central e superior foi quase totalmente destruída deixando as alvenarias a descoberto (imagem 47). Esta assimetria parece ter a ver com as infiltrações que existiam na cobertura e que conduziam a humidade para as paredes laterais, permitindo a infiltração superior conduzindo ao destacamento das argamassas no sentido descendente.

Imagem 47 Alçado sul da casa de tratamento de gelo.

Por fim, a argamassa A5 pertence a um dos poucos vestígios do reboco original decorativo cujo estudo se encontra no ponto abaixo.

Estudo parietal da fachada sul da casa de tratamento

Durante as intervenções na parede sul da casa de tratamento de gelo foram identificadas decorações em gravura de linhas paralelas em sentido horizontal. Uma observação mais atenta revelou ainda a presenças de um entablamento decorativo acima dessas linhas composto por elementos geométricos em forma de losango intercalados por um elemento decorativo composto por um losango mais pequeno rematado nos seus vértices por uma flor de Liz (imagem 48 e 49) Os elementos encontram-se com um desgaste muito acentuado, quase imperceptível, pelo que integra uma das áreas de risco que deverá merecer especial atenção à sua preservação, por serem elementos arqueológicos muito relevantes para o testemunho e entendimento do local.

Pela vulnerabilidade e risco de perda total, foi realizado o estudo e o registo culminando numa reconstrução possível para aquele alçado. Não foram encontrados mais vestígios nos outros alçados. Pelo que não foi possível definir se as decorações se balizam apenas naquele alçado o edifício seria mais decorado e o porquê daquela decoração.

Imagem 48 Elementos decorativos de linhas horizontais com distancia de 7cm entre si.

Imagem 49 Pormenor do elemento decorativo encontrado do falso entablamento.

Imagem 50 Reconstrução total da parede (original em anexo)

Plano de manutenção

O plano de manutenção é a ferramenta mais importante para a boa preservação de um monumento, permitindo prolongar o património nas melhores condições possíveis pelo maior tempo possível.

No caso do complexo industrial da Real Fábrica do Gelo, a manutenção é imperativa, pois caso não exista o monumento sofrerá danos e o seu estado de conservação decairá muito rapidamente. Sendo um local que já não labora e que se encontra num local particularmente exigente, do ponto de vista climatérico e da sua envolvente natural, é um local, que como já foi explicado neste relatório, que desenvolve grandes extratos orgânicos num curto espaço de tempo, pelo que, deve ser criado um sistema anual de intervenção no local para mitigar os efeitos que o local impõe sobre as estruturas arqueológicas.

Neste sentido desenvolvemos o plano de manutenção apresentado abaixo que deve ser seguido no pós-intervenção e que o município deverá aplicar nos próximos anos de forma sistemática.

O plano deve incidir em pontos essenciais:

- **Vigilância**
O local deve ser visitado periodicamente por um técnico especializado de conservação e restauro (uma vês por ano) para desenvolver uma vistoria completa das estruturas, com especial foco nas zonas críticas (coberturas da casa do tratamento de gelo). Esta vistorias permitem acompanhar a evolução do estado de conservação, bem como

desenvolver ajustes ou resolver problemas antes que se tornem situações complexas e dispendiosas.

- Limpeza

A limpeza do espaço deve ser feita sistematicamente com especial foco no período de Outono, entre setembro e outubro, nestes meses o local deve ser limpo semanalmente por forma a remover as folhas dos castanheiros que se depositarão no interior dos tanques e sobre os muros. A cobertura da casa de tratamento do gelo deve ser vistoriada e limpa também semanalmente nesse período, bem como o desimpedimento das caleiras aproveitando para verificar o estado de conservação da cobertura cerâmica e caso se verifique alguma telha quebrada deve ser imediatamente repostada a situação.

No mês de março o crescimento da vegetação deve ser acompanhado e no caso de se verificar a presença de vegetação nas estruturas construtivas devem ser eliminadas manualmente caso a sua dimensão o permita. No caso de se encontrarem já mais desenvolvidas e a sua remoção manual comprometer a coesão estrutural, isto é, existir perigo de arrastar partes das alvenarias ao arrancar a planta pela raiz, estas, devem ser eliminadas com herbicida sistémico e posteriormente cortadas deixando a raiz morrer dentro da estrutura onde se encontra inserida (ver cronograma anual de intervenção em anexo).

- Espaço técnico

Devido à fragilidade das alvenarias dos tanques de gelo deve ser pensado uma zona para colocação de um mini-estaleiro de apoio que permita o desenvolvimento de pequenas intervenções localizadas de modo a prevenir a evolução de problemas, nomeadamente, o destacamento de elementos pétreos. O município deverá encarregar-se de dotar um funcionário com os conhecimentos específicos, através de formação para executar essas pequenas intervenções.

- Sinalética

Sugere-se que seja colocada sinalética, enquadrada visualmente com sítio arqueológico, nas zonas de risco (assinaladas no mapa de risco em anexo), mais frágeis, de forma a informar os visitantes a evitar ações ou comportamentos que possam comprometer a boa conservação do local.

Considerações finais

O projeto de conservação da Real Fabrica do Gelo teve, como em qualquer obra, pontos altos e baixos, dificuldades e desafios que com maior ou menor dificuldade foram ultrapassados.

No entanto não se pode terminar este relatório sem tecer algumas considerações que serão importantes para a posteridade e para as futuras intervenções que haverão de vir.

A primeira dificuldade que encontramos foi o clima, húmido na maior parte do tempo, dificultou os trabalhos e a trabalhabilidade dos materiais, em especial as argamassas, pelo que, o controlo da humidade na execução das argamassas foi de especial relevância, reduzindo a quantidade de água ao mínimo possível e através da execução da mistura manual.

O traço de argamassa usado nos paramentos dos tanques e nas alvenarias do edifício de captação e elevação da água foi definido após a análise das argamassas, sendo que a maior parte dos rebocos apresentava argamassas de cal e areia de grão fino. Só o tempo o dirá se a opção foi acertada, contudo no futuro não deve ser dispensado um estudo aprofundado das argamassas existentes, com especial atenção na argamassa A1 (tabela 2), por apresentar uma coesão e compactação muito boa e caso as argamassas só de areia fina revelarem um mau desempenho, a solução poderá passar por usar um traço idêntico à referência A1.

Relativamente à cobertura da casa de tratamento do gelo, dependendo do empenho do município na implementação das medidas de salvaguarda e manutenção do sítio, a cobertura da cúpula do silo principal requererá especial atenção, devido ao fato de ser a única zona que não possui camada secundária de proteção contra infiltrações. Durante a obra foi proposta uma alternativa, no sentido de desenvolver uma estrutura secundária sobre cúpula, por forma a permitir a aplicação da camada secundária de proteção e eliminar as argamassas das telhas, retirando, desta forma, a possibilidade futura de criação de um suporte à vegetação, facilitando a manutenção. No entanto, não tendo sido possível realizar essa alteração técnica, os cuidados nessa cobertura devem ser redobrados. Caso os problemas de acumulação e crescimento de vegetação se verifiquem no futuro, esta alternativa deverá ser colocada como opção.

Ainda uma nota de extrema importância sobre a gestão futura do complexo arqueológico da Real Fábrica do Gelo. Para além de tudo o que já foi referido neste relatório, existem dois elementos que consideramos de extrema importância arqueológica pelo seu cariz multidimensional no entendimento do sítio e da sua vivência, sendo eles os elementos decorativos da parede sul da casa de tratamento e as inscrições feitas pelos trabalhadores da fábrica presentes no interior do edifício principal. Podemos mesmo dizer que este último é um dos elementos mais importantes por refletir um testemunho único no complexo da presença e ação humana no local. Não se trata apenas de

elemento material, mas sim, um elemento que carrega com ele uma carga imaterial de uma ação feita pelos operários da fábrica e que nos revela aspetos únicos da vivência da fábrica e do modus operandi da mesma. Por isto tudo não se compreende como um elemento tão importante e emblemático possa estar escondido atrás dos painéis informativos. Deste modo sugere-se que seja revista o sistema museológico e que seja substituído ou que seja reformulada a posição dos painéis informativos. Uma outra sugestão museológica para casa de tratamento é que se desenvolva um sistema de iluminação, aproveitando o ambiente escuro do edifício para realçar os diferentes elementos arqueológicos e arquitetónicos que contam a história e a evolução do espaço enquadrando-o depois no discurso do guia turístico. Em resumo um novo plano museológico deve ser pensado para o local.

Por fim, resta reforçar que a forma **mais económica** e correta de preservar o património é pela via da **manutenção planeada** e pela **utilização do espaço**.

Bibliografia

E.C.C.O (2003) Professional Guidelines (II). Code of Ethics. Disponível a partir de http://www.ecco-eu.org/fileadmin/user_upload/ECCO_professional_guidelines_II.pdf.

Folgado, Deolinda (2008) À Procura de uma identidade. Da Real Fábrica de Gelo à fábrica de neve da Serra de Montejunto. Em D. folgado (coord.), *A Fábrica de Neve da Serra de Montejunto* (pp. 37-44). Publicenso.

Mestre, Vitor (2008) A fabrica de gelo ou de neve de Montejunto – uma proposta para o seu usufruto enquanto lugar e circuito dinamizador da preservação de valores históricos e ecológicos excepcionais. Em D. Folgado(coord.), *A Fabrica de Neve da Serra de Montejunto* (pp. 107-111)

Sites consultados:

https://www.meteoblue.com/pt/tempo/historyclimate/climatemodelled/serra-de-montejunto_portugal_2265902

Anexos